

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: No tiene
Nombre o título de la norma o del caso	: Aplicación y cumplimiento de la normativa: examen de la política ambiental en la agricultura danesa
Fecha de promulgación o publicación	: 1999
Entidad u órgano emisor	: Política ambiental aplicada al sector agrícola de Dinamarca
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Analizar cómo el estilo de aplicación de la norma ambiental influye en el cumplimiento de los regulados en el sector agrícola.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: Estudio de aplicación y cumplimiento con foco en estilos de los inspectores y su efecto en la conducta regulada. La relevancia para la regulación responsiva es la graduación de estilos y medidas de persuasión a las sanciones, se alinea con la pirámide.
Definiciones clave	: No se encontró
D. Ámbito de aplicación	

Sujetos obligados por la norma o el caso	: Productores agrícolas sujetos a normas ambientales.
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Dinamarca
Duración o vigencia de la norma o del caso	: Se estudió política ambiental vigente a fines de los 90.
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	: Evidencia de que diferentes estilos de inspección afectan el cumplimiento en concordancia con la graduación responsiva.
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: Aporta lecciones sobre cuándo conviene persuadir y cuándo endurecer la respuesta, base para diseñar pirámides en ámbitos locales.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	X